

Impact Factor: 4.972

ISSN: 2181-0788

DOI: 10.26739/2181-0788

www.tadqiqot.uz

IJC

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

KONSENSUS XALQARO JURNALI

VOLUME 4, ISSUE 1

2023

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS
VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir | Chief Editor:

JO'RAYEV NARZULLA QOSIMOVICH

siyosiy fanlar doktori, professor, O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

SAIDOV SANJAR SHAVKATOVICH

siyosiy fanlar doktori (DSc),
O'zbekiston Respublikasi

Bosh muharrir o'rinbosari: Deputy Chief Editor:

ZAMONOV ZOKIR TURG'UNOVICH

siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD),
O'zbekiston Respublikasi

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD

ALIMARDONOV TO'LQIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ANITA SENGUPTA
siyosiy fanlar doktori, professor
Hindiston Respublikasi

BAYDAROV ERKIN
falsafa fanlari nomzodi, professor,
Qozog'iston Respublikasi

GREGORY GLEASON
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

FARMONOV RAHMON
tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JO'RAYEV SAYFIDDIN
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

JENNIFER MURTAZASHVILI
siyosiy fanlar doktori, professor
Amerika Qo'shma Shtatlari

MAMADAZIMOV ABDUGANI
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent,
Tojikiston Respublikasi

MADAYEVA SHAXNOZA
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

KHOLMUMINOV JAFAR
falsafa fanlar doktori,

NURMATOVA GULSAYRA
siyosiy fanlar doktori, professor,
Qirg'iziston Respublikasi

QIRG'IZBOYEV MUQIMJON
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QO'CHQOROV VAHOB
siyosiy fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

QODIROV ANVAR
falsafa fanlar doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

ONO MASAKI
falsafa doktori, professor
Yaponiya

TOLIPOV FARXOD
siyosiy fanlar nomzodi, dotsent
O'zbekiston Respublikasi

VASILY NIKULENKO
tarix fanlari nomzodi, dotsent,
Rossiya Federatsiyasi

CHANDER SHEKXAR
falsafa doktori, professor,
Hindiston Respublikasi

Mas'ul kotib | Responsible secretary:
TO'YCHIYEVA RA'NO
O'zbekiston Respublikasi

PageMaker | Sahifalovchi: Xurshid Mirzahmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нарзулла Жураев БЫЛ ЛИ ФРИДРИХ НИЦШЕ ФАШИСТОМ?.....	5
2. Жаъфар Холмўминов КОМПАРАТИВ ТАСАВВУФШУНОСЛИК: ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИ ВА ЗАРДУШТИЙЛИК ДИНИ.....	12
3. Бабаев Толибжон Абдужалилович ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ТАРАҚҚИЁТИ.....	22
4. Умиджон Давидов МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ АДАБИЁТЛАРДАГИ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯСИ.....	29
5. Юлдашев Кудрат Абдувахатович ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АЙРИМ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	37
6. Shaxina Jo'raeva ENVIRONMENTAL SCIENCE IN UZBEKISTAN: DEVELOPMENT AND RESPECTS.....	47
7. Озод Насимов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ – БАРҚАРОР ТАРАҚҚИЁТНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ.....	53
8. Фаррух Эшмаматов ЖАМИЯТДА МАЪНАВИЙ-МАФУРАВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	58

**JOURNAL OF
INTERNATIONAL
CONSENSUS****Фаррух Эшмаматов,**ЎзДЖТУ Ёшлар билан ишлаш, маънавий ва
маърифат бўлими бошлиғи**ЖАМИЯТДА МАЪНАВИЙ-МАФУРАВИЙ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ
ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8050845>**АННОТАЦИЯ**

Мазкур мақолада ижтимоий жараёнларни ривожлантиришда жамиятдаги маънавий-мафкуравий ҳолат, қолаверса, истиклолдан кейинги даврда маънавий-мафкуравий фаолият юзасидан ишлаб чиқилган меъёрий-ҳуқуқий асослари келтириб ўтилган ҳолда, уларнинг барқарор жамиятни шакллантиришдаги ҳамда фуқароларнинг ижтимоий фаоллигини ривожлантиришдаги аҳамияти билан боғлиқ жиҳатлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, маънавий-мафкуравий фаолият, ижтимоий жараёнлар, ҳуқуқий асос, барқарорлаштириш, ривожлантириш, миллий тикланиш, тараққиёт стратегияси.

Farrukh Eshmamatov,Head of the department for work with youth,
spirituality and education of UzSWLU**ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASICS OF ORGANIZING SPIRITUAL AND
MORAL WORKS IN SOCIETY****ANNOTATION**

In this article, the moral-ideological situation in the society in the development of social processes, in addition, the regulatory and legal frameworks developed in connection with the moral-ideological activity in the period after the independence, and their importance in the formation of a stable society and the development of social activity of citizens are shown.

Key words: New Uzbekistan, spiritual and ideological activity, social processes, legal framework, stabilization, development, national development, development strategy.

Фаррух Эшмаматов,заведующая отделом по работе с молодежью,
духовности и просвещения УзГУМЯ**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДУХОВНО-
ПРАВСТВЕННОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕСТВЕ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье морально-идеологическая обстановка в обществе в развитии социальных процессов, кроме того, нормативно-правовая база, сложившаяся в связи с морально-идеологической деятельностью в период после обретения независимости, и их

значение в формировании показано стабильное общество и развитие социальной активности граждан.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, духовно-идеологическая деятельность, социальные процессы, правовая база, стабилизация, развитие, национальное развитие, стратегия развития.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Жамият ривожланишининг, фуқароларининг ишончи ва ташаббускорлиги жамиятда мафкуравий ишларнинг қандай ташкил этилишига боғлиқ. Қолаверса, ижтимоий-мафкуравий ишлар самарадорлиги давлат ижтимоий сиёсатида доимо устувор вазифалардан бири бўлиб келган. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: “Мафкура соҳасида бўшлиқ, деган нарсанинг ўзи ҳеч қачон бўлмайди. Чунки инсоннинг қалби, мияси, онгу тафаккури ҳеч қачон ахборот олишдан, фикрлашдан, таъсирланишдан тўхтамайди. Демак, унга доимо маънавий озик керак. Агар шу озикни ўзи яшаётган муҳитдан олмаса ёки бу муҳит уни қониқтирмаса, нима бўлади, айтинглар? Бундай озикни у аста-секин бошқа ёқдан излайди. Шунга йўл бермаслигимиз керак. Мана, гап нима ҳақида кетяпти! Бунинг учун ўзини жамиятимиз, ёшларимиз маънавияти, ғоявий-мафкуравий тарбияси учун масъул деб билган инсонлар, бу – маҳалла ёки диний ташкилотлар бўладими, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари ёки катта таъсир кучига эга ижодкор зиёлилар бўладими, уларнинг барчаси айниқса фаол бўлишлари лозим”[1]. Зотан, мафкура маънавиятдан куч олиб, уни барқарорлаштиришга хизмат қилади. Маънавий асослар мустаҳкамлангани сари, мафкуравий асослар шунга монанд ривожланади, жамиятда ижтимоий барқарорлашувни юзага келтиради.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛГАНЛИК ДАРАЖАСИ.

Аслида, ғоя ҳам, мафкура ҳам, аввало, жамиятда мавжуд бўлган кўп қиррали муносабатлар, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий шарт-шароитлар асосида, турли институтлар таъсирида шаклланади. Улар жамият аъзоларининг ўзаро муносабатлари, уларнинг ҳаётий тажрибалари давомида сайқалланиб борадиган тушунчалар сифатида кундалик ҳаётда муҳим ўрин тутади[2]. Бугунда жамиятда миллий мафкурага асосланиб фаолият олиб бориш орқали инсонларни қатъиятли ва шижоатли, ўзи мақсадига собит тура оладиган, фаол фуқаро даражасига кўтариш етакчилик қилади.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Ўзбекистонда маънавий-мафкуравий ишларни ривожланиб бориши бевосита мустақиллик йилларида босиб ўтилган залворли йўл билан боғлиқ ҳолда кечди. Буни қуйидагича бир қатор босқичларга бўлиб кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ:

Биринчи босқич - 1991-2001 йиллар. Мазкур босқичда мамлакатимизда маънавий-мафкуравий ишларни ташкил этиш ва уни ривожлантириш бўйича бир қатор меъриий-ҳуқуқий ҳужжатлар амалга оширилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1994 йил 23 апрелда Республика «Маънавият ва маърифат» жамоатчилиқ марказини ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони[3] қабул қилинди. Мазкур Фармон асосида Республика «Маънавият ва маърифат» жамоатчилиқ маркази ташкил этиш масаласи кўндаланг кўйилади. Ушбу Фармон ижросини таъминлаш ва такомиллаштириш мақсадида 1994 йил 8 июнда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Республика Маънавият ва маърифат жамоатчилиқ марказининг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Айнан мана шу қарор билан қуйидаги ишларни амалга ошириш масаласи белгилаб олинди: социологик тадқиқотлар, сўровлар ўтказиш орқали ўзбек халқининг бой маънавий-маданий мероси, шарқона ва умуминсоний қадриятлар асосида мамлакат, миллат келажагини белгилайдиган илғор ғояларни юзага чиқариш ҳамда ҳаётга татбиқ этиш, маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш юзасидан тавсиялар ишлаб чиқиш; жамиятдаги соғлом кучлар – юксак истеъдод ва тафаккур соҳибларининг ақлий-ижодий салоҳиятини Ватан истикболи сари йўналтириш; маданий-маърифий, ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий тараққиёт йўналишлари билан боғлиқ омилларни, миллий давлатчилик қадриятларини ўрганиш ва тарғиб қилиш; жаҳон,

умумбашарий бойликларга эга бўлиш мақсадида мамлакатдаги ва дунёдаги хилма-хил мафкура, эътикод, ғояларни ўрганиш, соғлом дунё қарашни ҳамда сиёсий маданиятни шакллантиришда иштирок этиш; маънавий-маърифий масалаларга доир маърузалар, анжуманлар, суҳбатлар ўтказиш[4] ва бошқалар.

Бир жиҳатга алоҳида эътибор қаратиш лозимки, жамиятда юксак маънавий фазилатларни камол топтириш, миллий мафкурани шакллантириш, ёшларни бой маданий меросимиз, тарихий анъаналаримизга, умуминсоний қадриятларга хурмат, Ватанга муҳаббат, истиқлол ғояларига садоқат руҳида тарбиялаш мамлакатимизда амалга оширилаётган барча ислохотларнинг ҳал қилувчи омилидир.

Маънавият соҳасида олиб бораётган ишларимизни янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш мақсадида 1996 йил 9 сентябрда “Маънавият ва маърифат” жамоатчилик маркази фаолиятини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш туғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони эълон қилинди. Унга асосан, жойларда маънавият билан боғлиқ ишларнинг амалга оширилиши учун бутун масъулият шахсан Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси, вилоят, шаҳар ва туман ҳокимлари, республикамиздаги барча вазирликлар, идоралар, ташкилотлар биринчи раҳбарларининг зиммасига юклатилди ҳамда Республика «Маънавият ва маърифат» жамоатчилик марказининг жойлардаги бўлимлари ишини янада яхшилаш мақсадида ҳокимликлар уларни икки ой муддат ичида тегишли бино, замонавий жиҳозлар, транспорт ва техника воситалари билан таъминлаш белгилаб қўйилди[5].

Маънавий-маърифий ислохотлар давлат сиёсатининг асосий, устувор йўналиши деб ҳисобланди.

Бундан ташқари, мамлакатимизда ватанига, халқига фидокор, мустақил фикрлайдиган, масалаларни онгли равишда, масъулият билан ҳал қила оладиган, изланувчан, янгиликка интилувчи ва истиқлол ғояларига садоқатли авлодни вояга етказишга қаратилган қатор тадбирлар тизими ишлаб чиқилди. Ислохотларнинг тақдири ва самараси учун жавобгар, юртимизнинг эртанги кунини ва истиқболи учун фидойи шахсларни шакллантириш борасида устувор давлат сиёсати юритилмоқда. Ягона ғоя – Миллий истиқлол мафкураси мавжуд интеллектуал имкониятларни ишга солишга, ёш авлодни комил инсон қилиб тарбиялашга, олижаноблик туйғуларини чуқурлаштиришга, шонли ўтмишга хурмат ва порлоқ келажакка ишонч ҳисларини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Шу билан бирга, маънавий-маърифий ислохотларнинг моҳиятини ҳамон теран англамаслик, расмиятчилик, тадбирбозлик ва кампаниябозлик иллатларининг мавжудлиги, ташаббускорликнинг етишмаслиги, ёшларни ижтимоий-сиёсий жараёнларга жалб этишда қатъиятсизлик, кишилар онгини ўзгартиришнинг халқчил ва таъсирчан усулларидан фойдалана билмаслик ҳоллари кўзга ташланмоқда. Шу каби ҳолатларни олдини олиш мақсадида 1998 йил 24 июлда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Маънавий-маърифий ислохотларни янада чуқурлаштириш ва уларнинг самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Мазкур қарор мамлакатимизда ватанига, халқига фидокор, мустақил фикрлайдиган, масалаларни онгли равишда, масъулият билан ҳал қила оладиган, изланувчан, янгиликка интилувчи ва истиқлол ғояларига садоқатли авлодни вояга етказишга қаратилган қатор тадбирлар тизими ишлаб чиқилишига ҳуқуқий асос бўлди.

Қолаверса, Вазирлар Маҳкамасининг қарори қабул қилинганидан бир йил ўтиб, яъни 1999 йил 3 сентябрда Ўзбекистон республикаси президентининг “Республика Маънавият ва маърифат Кенгашини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги фармони эълон қилинди. Фармонда Мамлакат ҳаётининг барча соҳаларини эркинлаштириш жараёнида аҳолининг ижтимоий-сиёсий фаолигини ошириб боришда юксак маънавият ва маърифатли, миллий ва умуминсоний қадриятларни чуқур эгаллаган, демократик тамойиллар ҳамда фуқаролик жамияти асосларини ҳар томонлама ўзлаштирган, шахсий ва умуммиллий манфаатларни ўзаро уйғун кўра оладиган эркин шахс ва онгли авлод тарбиясининг ўта муҳимлигини ҳисобга олинди[6].

Қолаверса, Республика Маънавият ва маърифат маркази Республика Маънавият ва маърифат Кенгаши қарорларини жойларда амалга ошириш ва тарғибот-ташвиқот тадбирларини уюштирувчи ташкилий гуруҳга айлантирилди. Энг асосийси, ўша йили Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг таъсис конференциясида қабул қилинган Кенгашининг фаолият дастури, Низоми ва ташкилий тизими тасдиқланди. Унга кўра, Республика Маънавият ва маърифат Кенгаши таркибига Республика Маънавият ва маърифат маркази, Миллий мафкура илмий-тарғибот маркази кириши ва бевосита Кенгаш раҳбарлигида ишлаши белгилаб берилди[7].

Умуман олганда, мазкур даврда миллий мафкура ва умумбашарий қадриятларга уйғунлик, тарихий ҳақиқатни тўғри акс эттириш нуқтаи назаридан уни ҳолис баҳолаш ва қўллаб-қувватлаш борасидаги кўплаб амалий вазифалар ўз аҳамиятини топди.

Иккинчи босқич – 2001-2016 йилларда ҳам соҳага тегилши меъёрий асослар қабул қилинди. Маънавий-мафкуравий ишларнинг мантиқий давоми сифатида 2001 йил 18 январда «Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар» фани бўйича таълим дастурларини яратиш ва республика таълим тизимига жорий этиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Президентининг фармойиши қабул қилинди. Мазкур Фармойиш асосида Миллий истиқлол ғоясини халқимиз, аввало, ёшларимиз онгига синдириш жараёнини таҳлил қилувчи ва такомиллаштирувчи махсус методологик комиссия таркиби тасдиқланди. Комиссияга таълим турлари бўйича юқори малакали олим ва мутахассислардан иборат эксперт гуруҳларини ташкил этиш ҳуқуқи берилди. “Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар” фанини ўқитиш юзасидан Халқ таълими, Олий ва ўрта махсус таълим вазирликларининг таълим турлари ва босқичларида белгиланган соат ҳажмлари, профессор-ўқитувчиларни малака ошириш курсларидан ўтказганлиги, педагог кадрлар учун тажрибавий дастурлар, маъруза матнлари ва ўқув қўлланмаларини тайёрлаганлиги, ўқувчи ва талабалар билимини назорат қилишнинг турли шакллари ишлаб чиққанлиги, Фан ва техника давлат қўмитаси томонидан миллий истиқлол ғоясининг илмий асосларини ишлаб чиқишга бағишланган давлат илмий-техник дастури шакллантирилганлиги ҳисобга олиниб, уларнинг таълим жараёнига жорий қилиниши методологик комиссия томонидан ўрганиб борилди[8].

Мазкур фармойиш асосида олий таълим муассасаларида “Миллий истиқлол ғояси; Ҳуқуқ ва маънавият асослари” номли йўналиш ташкил қилинди. Унинг битирувчилари таълим муассасаларида “Одобнома”, “Ватан туйғуси”, “Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари”, “Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар”, “Маънавият асослари”, “Давлат ва ҳуқуқ асослари”, “Конституция оламига саёҳат”, “Конституцияни ўрганиш” ва бошқа шу каби махсус фанлардан дарс бердилар.

Бир жиҳатга урғу бериш керакки, миллий ғоя ва маънавиятга доир фанларнинг юзасига келишида “Таълим тўғрисида”ги Қонун (1992 йил 2 июль), Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (1992 йил 8 декабрь), “Таълим тўғрисида”ги Қонун (Янги таҳрири, 1997 йил 29 август) ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” (1997 йил 29 август) муҳим аҳамият касб этди[9].

Кейинги йилларда мамлакатимиз аҳолиси ўртасида миллий истиқлол ғоясини кенг тарғиб этиш, дунёда ва ён-атрофимизда содир бўлаётган сиёсий жараёнларга нисбатан юртдошларимизда онгли муносабатни, фаол гражданлик позициясини шакллантириш, ёшларимизни Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш борасида муайян ишлар амалга оширилган бўлса-да, жойларда бу масалада эскича ёндашувлар, расмиятчилик ва юзакилик ҳолатлари ҳам кўзга ташланди. Ўтказилаётган аксарият тадбирларнинг маъно-мазмунини ва савиясини давр талабига жавоб бермади. Бу борада белгилаб берилган устувор вазифаларнинг ижросини таъминлаш, илмий ва ижодий зиёлилар, кенг жамоатчиликнинг бу ишлардаги иштирокини кучайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 3 апрелда “Аҳоли ўртасида олиб борилаётган маънавий-маърифий ва тарғибот-ташвиқот ишларининг таъсирчанлиги ва самарасини оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги[10] қарори қабул қилинади. Бу орқали жамиятимизда амалга оширилаётган кенг кўламли янгиланиш ва ўзгаришлар моҳиятини ҳаётий мисоллар орқали

очиб бериш, миллий манфаатларимизга қарши қаратилган турли инфор­мацион хуружларга нисбатан таъсирчан ва хужумкор тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этиш мақсад қилиб қўйилади.

Шу йили, яъни 2006 йил 25 августда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Унга кўра, Ўзбекистон Республикаси Бош вазирига Республика Маънавият ва маърифат кенгашига раислик қилиш, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикаси Жукорги Кенгеси Раиси, вилоятлар, Тошкент шаҳри, шаҳар ва туманлар ҳокимларига эса ҳудудий кенгашларга раҳбарлик қилиш вазифаси юклатилди; Республика Маънавият ва маърифат Кенгаши ҳузуридаги Миллий мафкура илмий тарғибот маркази ўрнига Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг илмий-амалий йўналишида фаолият олиб борадиган Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий маркази ташкил этилди. Мазкур Марказнинг асосий вазифалари этиб халқимизнинг кўп асрлик маънавияти ва миллий кадриятлари, диний қарашлари ва ҳаётий удумларига, ёшларимизнинг онгини заҳарлаб, маънавий жиҳатдан қарам этишга қаратилган мафкуравий хатарларга қарши самарали кураш олиб бориш бўйича илмий-амалий дастурларни ишлаб чиқиш; жамият аъзолари қалбида миллий тафаккур ва соғлом дунёқараш асосларини мустаҳкамлаш, уларнинг онгли яшашга, ўз фикрига эга бўлишга, турли маънавий тажовузларга қарши собит тура олишга қодир бўлган, иродали, фидойи ва ватанпарвар инсонлар этиб тарбиялашга йўналтирилган амалий тавсиялар тайёрлаш; миллий ғоя ва мафкура масаласи билан боғлиқ долзарб муаммоларни, бугунги мураккаб мафкуравий жараёнларни илмий-амалий жиҳатдан атрофлича таҳлил қилиш ва баҳолаш, устувор йўналишларини аниқлаш, уларнинг аҳоли турли қатламларига таъсирини ўрганиш, миллий манфаатларимизга, ҳаёт тарзимизга зид бўлган зарарли ғоялар ва мафкуравий хуружларнинг моҳиятини очиб бериш каби масалалар белгиланди. Шунингдек, мазкур Қарор асосида Республика “Маънавият ва маърифат” маркази Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг амалий тарғибот йўналишида фаолият олиб борадиган Республика Маънавият тарғибот марказига айлан­тирилди.

Республика Маънавият тарғибот марказининг асосий вазифалари этиб белгиланди: маънавиятнинг маъно-моҳияти, миллий маънавиятимизнинг қадимий илдизлари ноёб ва бетакрор намуналари, бугунги кундаги ривожланиш тамойиллари ҳақида аниқ мақсадга қаратилган тарғибот ишларини мунтазам равишда олиб бориш; аҳолининг кенг қатламлари, авваламбор, ёшлар ўртасида Ватанга муҳаббат ва садоқат, инсонпарварлик фазилатларини тарбиялаш миллий урф-одат, анъана ва кадриятларнинг ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамиятини ҳар томонлама олиб боришга йўналтирилган суҳбат ва учрашувлар, маърифий тадбирлар ўтказиш; юртимизга қарши қаратилган ғоявий ва инфор­мацион хуружлар, уларнинг ортида турган кучларнинг ғаразли мақсадларини фош қилиш, одамларни ҳушёрлик ва огоҳликка даъват этиш, олимлар сиёсатини ва мутахассислар, ижодкорлар, зиёлилар иштирокида жойларда самарали тарғибот тизимини йўлга қўйиш; ота-она, оила, маҳалла, тарихий хотира, миллий ғурур, комил инсон тарбияси билан боғлиқ туйғу ва тушунчаларни ёш авлод қалби ва онгига таъсирчан усул ва услублар орқали сингдириш, аждодларимизнинг бу борадаги меросини бугунги тараққиёт талаблари билан узвий ҳолда ривожлантириш; юртдошларимизни муқаддас ислом дини ва фалсафаси, азиз-авлиёларимизнинг ибратли ҳаёти, қутлуғ қадамжоларига бошқа диний конфесияларига нисбатан ҳур­мат-эҳтиром ва бағрикенглик руҳида тарбиялаш, жамиятимизда соғлом турмуш тарзи, миллатлараро тотувлик, ўзаро меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлаш бўйича маънавий-маърифий дастурларни амалга ошириш[11] кабилар шулар жумласидандир.

Агар яқин тарихимизга назар ташласак, мустақиллик йилларида мамлакатимизда жамият ҳаётининг маънавий-мафкуравий асосларини мустаҳкамлаш, жамият аъзоларини, хусусан, ёш авлодни жамиятдаб ўлаётган ислохотларга дахлдор ва масъулиятли қилиб тарбиялаш, уларда ёт ғояларга қарши мафкуравий иммунитетни кучайтиришга қаратилган кўплаб тарғибот ишлари олиб борилди.

Зотан, мафкуравий иммунитет жамият ҳаётининг энг нозик жиҳатларидан, фуқароларнинг ғис-туйғуларидан, мақсад ва интилишларидан, маънавий-маърифий ва руҳий-ахлоқий даражасидан келиб чиқади[12].

Кейинги давр, яъни 2017-2022 йиллар тарзида кўриб чиқиладиган бўлса, бу даврда Ҳаракатлар стратегияси, ундан янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг ишлаб чиқилиши ва мазкур иккала дастурий ҳужжатда кўрсатилган устувор йўналишлар доирасида босқичма-босқич мақсадли ишлари амалга оширилиши режалаштирилди ва тегишли чора-тадбирлар асосида прагматик жараёнлар амалга оширила бошланди.

Шу ўринда бир жиҳатга алоҳида урғу бериш керакки, бугунги кунда дунёда глобаллашув жараёнлари кучайиб, тинчлик ва барқарорликка қарши янги таҳдид ва хатарлар тобора кўпайиб бормоқда. Бундай мураккаб ва таҳликали вазият соҳада амалга оширилган ишларни танқидий баҳолаб, унинг фаолиятини замон талаблари асосида такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Мамлакатимизда қабул қилинган 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, энг аввало, давлат бошқарув органларининг куйи бўғинлари фаолиятини тубдан яхшилаш, уларнинг халқ билан мулоқот қилишини таъминлаш, бу борада самарали ижтимоий ҳамкорлик механизмини мустаҳкамлаш устувор вазифа сифатида белгилаб қўйилган. Ана шу мақсад ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда, маънавий-маърифий тарғибот ишларининг мазмун-мундарижасини тубдан яхшилаш, уларнинг кўлами ва миқёсини кенгайтириш, соҳада фаолият олиб бораётган муассаса ва ташкилотлар ишини мувофиқлаштириш ва уларнинг самарасини ошириш мақсадида Республика Президентининг 2017 йил 28 июлда “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди[13]. Мазкур Қарорга кўра Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг Республика Маънавият тарғибот маркази ҳамда Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий марказини бирлаштириш йўли билан уларнинг негизида Республика Маънавият ва маърифат марказини қайта ташкил этиш ҳақидаги таклифи маъқулланди. Қайта ташкил этилаётган Марказ Республика Маънавият тарғибот маркази ҳамда Миллий ғоя ва мафкура илмий-амалий марказининг барча ҳуқуқ ва мажбуриятлари бўйича ҳуқуқий вориси ҳисобланиши инobatга олинди.

Марказ фаолиятини ташкил этишда бир қатор вазифаларга алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислохотлар, қабул қилинаётган қонун ҳужжатлари, давлат дастурларининг мазмун ва моҳиятини аҳолининг кенг қатламларига етказишга қаратилган тарғибот ишларини тизимли ва изчил амалга ошириш, бу борада кенг жамоатчилик, олимлар, мутахассислар, ижодкор зиёлилардан иборат «Маърифат» тарғиботчилар жамиятини шакллантириш ҳамда унинг фаолиятини доимий асосда йўлга қўйиш; дунёда юз бераётган мураккаб геосиёсий ва ғоявий-мафкуравий жараёнларнинг мазмун-моҳиятини ҳар томонлама чуқур ёритиб бориш, терроризм, диний экстремизм, ақидапарастлик, сепаратизм, одам савдоси, «оммавий маданият», нарқобизнес ва бошқа таҳдидларга қарши самарали ғоявий кураш олиб бориш; ёшларда соғлом дунёқараш, жумладан, китобхонлик кўникмасини шакллантириш, Интернет, ахборот-коммуникация технологияларидан оқилона фойдаланиш маданиятини ошириш, уларда ғоявий ва ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетни кучайтириш; халқимизнинг тарихий мероси, урф-одатлари ва миллий тарбия анъаналарини асраб-авайлаш, кенг аҳоли қатламлари, айниқса, ёшларимиз ўртасида динлараро бағрикенглик, миллатлараро тотувлик ва ўзаро меҳр-оқибат муҳитини мустаҳкамлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва жорий этиш ва бошқалардан иборат.

Шу билан бирга, жаҳонда ғоявий-мафкуравий курашлар кескин давом этаётган, маънавий таҳдидлар кучайиб бораётган ҳозирги даврда ёшлар ўртасида миллий қадриятларга беписандлик, зарарли ёт ғоялар таъсирига берилиш, жиноятчилик ва экстремизм ҳаракатларига адашиб қўшилиб қолиш ҳолатлари ҳамон учрамоқда. Маънавий-маърифий ишларнинг таъсирчанлигини ошириш, маънавият соҳасидаги ички ва ташқи таҳдид ҳамда

хавф-хатарларга қарши самарали курашиш, жамиятда мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш, давлат ва жамоат ташкилотларининг бу борадаги фаолиятига яқиндан қўмаклашиш мақсадида 2019 йил 3 майда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини оширишга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори қабул қилинади. Мазкур қарор асосида Маънавият ва маърифат фаолиятининг асосий йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланади:

аҳоли ўртасида фаол фуқаролик позициясини шакллантириш, жамиятда миллий ва умуминсоний қадриятларга асосланган демократик тамойилларни қарор топтириш;

мамлакатимизда амалга оширилаётган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий-маърифий ислохотларнинг, қабул қилинаётган қонун ҳужжатларининг мазмун-моҳиятини кенг жамоатчиликка самарали етказиш;

оила, маҳалла, таълим муассасалари ва меҳнат жамоаларида ижтимоий-маънавий муҳитни ўрганиш ва соғломлаштиришга қаратилган фаолиятда иштирок этиш, «маҳалла – туман – вилоят – республика» принципи асосида ҳудудлар кесимидаги ижтимоий-маънавий муҳит харитасини шакллантириш, бу жараёнга замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш;

«Жаҳолатга қарши маърифат» ғояси асосида жамиятда узлуксиз маънавий-маърифий тарбия ва тарғибот-ташвиқот ишларини ташкил этишнинг стратегик йўналишлари, таъсирчан, креатив ва инновацион услубларини ишлаб чиқиш;

тинчлик ва осойишталикка, мамлакатимизнинг барқарор тараққиётига, қадрият ва урф-одатларга ҳамда инсонпарварлик ғояларига хавф солувчи турли ички ва ташқи таҳдидларга қарши самарали тарғибот ишларини олиб бориш;

аҳолининг ижтимоий-маънавий ҳаётида бунёдкорлик ғояларини кучайтириш, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувлик муҳитини янада мустаҳкамлаш [14] ўз аҳамиятини топади.

Бугун жамиятимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар ва бунёдкорлик ишлари натижасида халқимизнинг онгу тафаккури, дунёқараши ўзгармоқда. Юртимизда ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамиятини барпо этишда «Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари» деган ҳаётбахш ғоянинг аҳамияти тобора ортиб бормоқда. Бу борада олиб борилаётган муҳим ишларга қарамасдан, ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий соҳалардаги янгиланишлар жараёнида маънавий-маърифий ислохотларнинг самарадорлигига тўсиқ бўлаётган бир қатор тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда. Хусусан, маънавий-маърифий жараёнларни ташкил этишда яхлит тизим мавжуд эмас, халқимиз, айниқса ёшларни маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилиш борасида етарли даражада ташкилий-амалий ва илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмаяпти, ушбу йўналишда давлат ташкилотлари, фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари ҳамда хусусий секторнинг ижтимоий ҳамкорлиги самарали йўлга қўйилмаган.

Мавжуд муаммоларни ҳал этиш, маънавий-маърифий ишларнинг самараси ва таъсирчанлигини ошириш, кўлами ва миқёсини янада кенгайтириш, соҳадаги ишларни мувофиқлаштиришнинг ягона тизимини яратиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартда “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинади. Мазкур қарор асосида қуйидагилар маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари этиб белгиланди:

эзулик ва инсонпарварлик тамойилига асосланган «Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари» ғоясини кенг тарғиб этиш орқали жамиятда соғлом дунёқараш ва бунёдкорликни умуммиллий ҳаракатга айлантириш;

оила, таълим ташкилотлари ва маҳаллаларда маънавий тарбиянинг узвийлигини таъминлаш;

тарғибот-ташвиқот ва тарбия йўналишидаги ишларни илмий асосда ташкил этиш, соҳа бўйича илмий ва услубий тадқиқотлар самарадорлигини ошириш, ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини мустаҳкамлашга қаратилган доимий мониторинг тизимини жорий қилиш;

эл-юрт тақдирига лоқайдлик, маҳаллийчилик, уруғ-аймоқчилик, коррупция, оилавий қадриятларга беписандлик ва ёшлар тарбиясига масъулиятсизлик каби иллатларга барҳам беришга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш;

аҳолининг Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиш маданиятини ошириш, ғоявий ва ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетини кучайтириш;

маданият, адабиёт, кино, театр, мусиқа ва санъатнинг барча турлари, ноширлик-матбаа маҳсулотлари, оммавий ахборот воситаларида маънавий-ахлоқий мезонлар, миллий ва умуминсоний қадриятларнинг устуворлигига эришиш;

геосиёсий ва мафкуравий жараёнларни мунтазам ўрганиш, терроризм, экстремизм, ақидапарастлик, одам савдоси, наркобизнес ва бошқа хатарли таҳдидларга қарши самарали ғоявий кураш олиб бориш ҳамда бу борада халқаро ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш шулар жумласидан. Қолаверса, Республика Маънавият ва маърифат марказининг давлат органлари ва нодавлат ташкилотлар билан ҳамкорлик, илмий-тадқиқот ва тарғибот-ташвиқот йўналишларидаги кўшимча вазифалари белгилаб берилди [15].

Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, сўнгги беш йиллик ислохотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди.

ХУЛОСА.

Ўрганилаётган даврда яна бир муҳим дастур борки, бу ҳам бўлса, «Харакатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган етти устувор йўналишдан иборат 2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси давлат ва жамият бошқаруви, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий фаолиятлар билан бир қаторда маънавий-мафкуравий фаолиятни ҳам ривожлантиришга қаратилганлигини билан ажралиб туради.

Хусусан, Тараққиёт стратегиясининг “Маънавий тараққиётни таъминлаш ва соҳани янги босқичга олиб чиқиш” деб номланган 5-устувор йўналишининг 71-мақсади қилиб эзгулик ва инсонпарварлик тамойилига асосланган «Харакатлар стратегиясидан – Тараққиёт стратегияси сари» ғоясини кенг тарғиб этиш орқали жамиятда соғлом дунёқараш ва бунёдкорликни умуммиллий ҳаракатга айлантириш [16] масаласи қўйилган. Бу айтилган дамда бугун жадал ислохотлар даврида жамият аъзоларининг соғлом дунёқарашини ривожлантириш орқали жамиятдаги маънавий-мафкуравий жараёнларни такомиллаштиришга қаратилганлиги билан белгиланади. Умуман олганда, бизнинг назаримизда, юқоридаги келтириб ўтилган чорак асрдан зиёдроқ даврда маънавий-мафкуравий жараёнлар билан боғлиқ фаолият юзасидан ишлаб чиқилган меъёрий-ҳуқуқий асослар жадаллик билан фуқаролик жамияти такомиллашиб бораётган Ўзбекистон жамиятида етакчи ва зарурий воситага айланмоқда. Натижада маънавий-мафкуравий фаолияти легитимлашиб боришига имкон бермоқда. Шунингдек, мамлакат сиёсатида бўлаётган амалий фаолиятнинг маънавий-ижтимоий йўналишига эътибор берилиши натижасида жамият ҳаётида миллий менталитетдан келиб чиққан ҳолда қарорлар қабул қилиш ва миллий мафқурани том маънода амалга ошириш ижтимоий-сиёсий жараёнлар билан биргаликда кечди. Бу, ўз навбатида, демократик ислохотларнинг миллий ўзликни англашда ва миллий ғояни барча соҳаларда кенг сингдиришнинг муҳим шартларидан бири сифатида қаралди [17]. Бу жиҳатлар давлат ва жамиятнинг маънавий-мафкуравий масалаларга муносабати тубдан ўзгарганлигидан дарак беради.

Иқтибослар/ References/Сноски

1. Президент Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 15 июнь куни Тошкент шаҳрида “Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби” мавзусида ўтказилган анжумандаги нутқидан.
2. Назаров Қ. Ғоялар фалсафаси. –Т.: Академия, 2011. -Б 57.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1994 йил 23 апрелдаги Республика «Маънавият ва маърифат» жамоатчилиги марказини ташкил этиш тўғрисида»ги ПФ-842-сон Фармони// [Электрон манба]: <https://nrm.uz>.
4. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2006 йил 7 ноябрдаги 230-сонли қарори билан мазкур ҳужжат ўз кучини йўқотган - ЎР ҚХТ, 2006 й., 45-сон, 445-модда.
5. Қаранг: 1996 йил 9 сентябрда “Маънавият ва маърифат” жамоатчилиги маркази фаолиятини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-1559-сонли фармони. [Электрон манба]: <https://lex.uz/docs/635435?query=маънави#sr-1>.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1999 йил 3 сентябрда “Республика Маънавият ва маърифат Кенгашини қўллаб-қувватлаш тўғрисида»ги ПФ-2385-сон Фармони. [Электрон манба]: <https://lex.uz/docs/214286>.
7. Тўраев, Ш Маънавий-маърифий ишлар ва уни ташкил қилиш методикаси [Матн] Ш.Тураев. -Т.: Paradigma. 2017. -Б. 31-32.
8. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2001 йил 18 январдаги "Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар” фани бўйича таълим дастурини яратиш ва республика таълим тизимига жорий этиш тўғрисида»ги Фармойиши. [Электрон манба]: <https://nrm.uz/contentf?doc=9201>.
9. M.Sobirova, Z.Zamonov va boshq. Milliy g‘o‘ya, ma‘naviyatning pedagogik asoslari./ Oliy o‘quv muassasalarining bakalavriyat talabalari uchun o‘quv qo‘llama. –Т.: Universtitet, 2021. – 204 б. -В. 18.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 3 апрелда “Аҳоли ўртасида олиб борилаётган маънавий-маърифий ва тарғибот-ташвиқот ишларининг таъсирчанлиги ва самарасини оширишга қаратилган кўшимча чора-тадбирлар дастури тўғрисида»ги ПҚ-317-сон қарори. [Электрон манба]: <https://lex.uz/docs/1158984?query=маънави#sr-1>.
11. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 25 августда қабул қилинган «Миллий го‘я тарғиботи ва маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида»ги ПҚ-451-сон қарори. [Электрон манба]: <https://lex.uz/docs/1354503>.
12. Жўраев Н. Тарих фалсафасининг назарий асослари. –Т.: «Маънавият», 2008. –464 б. -Б. 340.
13. Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июлдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида»ги ПҚ-3160-сонли қарори. [Электрон манба]: <https://lex.uz/docs/4071203>.
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 майдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини оширишга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4307-сон қарори. [Электрон манба]: <https://lex.uz/docs/4320700>.
15. Батафсил қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартда “Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-5040-сон қарори. [Электрон манба]: <https://lex.uz/docs/5344692>.
16. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сон Фармони. [Электрон манба]: Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон.
17. З.Замонов. Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ҳаётида маънавий-ахлоқий институтларнинг ўрни. Сиёс.фан.бўй.фалс.док. (PhD ...дисс. –Т.: 2019. –Б. 86.

ISSN 2181-0796

Doi Journal 10.26739/2181-0796

KONSENSUS XALQARO JURNALI

4 JILD, 1 SON

INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSENSUS

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000